

Шиліна Наталія Євгенівна,
кандидатка педагогічних наук,
доцентка кафедри психології, педагогіки та лінгводидактики,
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
м. Одеса
shylinanataliia@gmail.com
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3798-3018>

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Стаття присвячена проблемі трансформації ідентичності українських студентів під час війни. Розглянуті чинники, які впливають на ідентичність студента в умовах воєнного конфлікту. Також охарактеризовані проблеми студентів-мігрантів та висвітлені позитивні і негативні наслідки міграції.

Ключові слова: ідентичність, подвійна ідентичність, міграція, цінності, соціальна ізоляція.

В останні роки освітнє середовище України зазнає постійних змін. Пандемія Covid-19 призвела до різкого переходу від стаціонарних до дистанційних форм навчання (Шиліна, 2021), що зумовило оновлення не тільки усіх освітніх методів і форм, а також перебудову системи мотивації учнів, збільшення вимог до сформованості таких якостей, як дисциплінованість та відповідальність. Повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року додало до попередніх нестабільних умов ще й проблему міграції, стресу та тривожності, постійного переривання занять через повітряні тривоги.

Така постійна зміна освітнього середовища та освітніх технологій впливає на формування ідентичності особистості студентів, що створює невизначеність та страх перед майбутнім. Студент зіткнувся з новими соціальними ролями (мігрант, переселенець, волонтер), до яких він ще не був готовий психологічно, а також з новими очікуваннями щодо його особистісних проявів: вимоги

дорослості, зрілості, високої адаптаційної здатності. Така ситуація може призводити до конфліктів та труднощів у пошуку власної ідентичності.

В умовах війни, освітній простір може зіткнутися з низкою викликів, які стосуються ідентичності студента. Війна може негативно впливати на освіту та студентське життя в цілому (Mike O'Sullivan (2018), Hoenig Tillman (2018)).

Ось кілька аспектів, які можуть вплинути на ідентичність студента за умов воєнної ситуації. По-перше, це потреба у безпеці. Війна створює загрозу для студентів, і це в свою чергу впливає на перебіг когнітивних процесів: погіршується засвоєння знань та вмінь.

По-друге, доступ до освіти. Війна може зашкодити освітній інфраструктурі, знищити школи та університети, а також порушити перебіг навчального процесу. Деяким студентам може бути важко отримати доступ до освіти через конфлікти та міграційні переміщення.

Емоційні та психологічні травми. Війна може залишити довгострокові емоційні та психологічні наслідки. Вже зараз збільшується кількість молоді, яка страждає на ПТСР та інші тривожні розлади на студентів. Все це може знизити мотивацію та інтерес до освіти.

Втрата особистості та ідентичності. В умовах війни студенти можуть зіткнутися зі втратою своєї особистості та ідентичності, особливо якщо вони стають біженцями або стикаються з руйнуванням своєї рідної культури та спільності.

Переривання навчального процесу. Війна може змусити студентів перервати свою освіту через необхідність уникнути небезпеки або інших зовнішніх обставин.

Зміна цінностей та поглядів. Війна може вплинути на цінності та погляди студентів, особливо якщо вони стикаються із жорстокістю та руйнацією навколо. Система цінностей, яка до цього була опорою, не витримує тиску і поступово руйнується, вмикаючи психічний апарат на побудову нових орієнтирів, що, в свою чергу, перенаправляє увагу студента на зовсім інші речі.

Соціальна ізоляція. Війна може призвести до соціальної ізоляції студентів, особливо якщо вони втрачають зв'язок з рідними та друзями або опиняються у незнайомому середовищі. Це, насамперед, стосується процесів міграції, які можуть значно впливати на формування ідентичності особистості студентів, особливо якщо вони знаходяться в новому культурному середовищі (Шиліна, 2023).

З чим же ж стикаються студенти-мігранти, переїжджаючи в нову країну?

Передусім, це культурний шок. Переїзд в іншу країну чи культурне середовище може спричинити культурний шок, який пов'язаний із почуттям втрати, нерозуміння навколишнього простору, страхом та відчуженням. Студенти можуть зіткнутися з різними звичаями, мовою, цінностями та соціальними нормами, що створює невизначеність та ускладнює формування своєї ідентичності у новому оточенні.

Також, це – подвійна ідентичність. Багато молодих людей, переїхавши до іншої країни, опиняються на перетині двох культур і починають формувати свою подвійну ідентичність. Вони повинні поєднувати елементи своєї рідної культури з новою культурою, де вони живуть. Це може бути складним процесом, що потребує балансу між двома культурними пластами.

Наступна проблема – мовний бар'єр. Незнання мови нової країни або обмежені комунікативні навички можуть стати на заваді участі студентів в освітньому процесі та соціальному житті. Вони можуть почуватися виключеними та нездатними повноцінно взаємодіяти з іншими студентами, що ускладнює формування стабільної ідентичності.

На становлення ідентичності впливає і пошук приналежності. Мігранти та студенти, які переїхали в іншу країну, шукають своє місце в новому суспільстві та соціальному середовищі. Цей пошук може займати час і включати пристосування до нових соціокультурних норм і цінностей, що може вплинути на їх ідентичність.

Студенти також стикаються з конфліктом цінностей. Відмінності у цінностях та переконаннях можуть викликати внутрішні конфлікти, особливо

якщо їхні рідні цінності суперечать цінностям нової культури. Це може викликати почуття розриву та невпевненості у собі.

Але разом із труднощами міграційного процесу переїзд може також сприяти зміцненню ідентичності. Зіткнення з новою культурою може допомогти студентам краще зрозуміти своє коріння, цінності та традиції, що в результаті зміцнює їхню особистісну ідентичність.

Ще одним позитивним чинником стає активне навчання. Процес міграції змушує студентів активно вивчати та розуміти свою ідентичність. У кризових умовах вони ставлять собі питання про свою культурну приналежність, місце в суспільстві та значущість свого коріння, що сприяє глибокому саморозвитку та розумінню.

Тобто міграція є складним і багатогранним процесом, і вплив на формування ідентичності особистості студентів може бути як позитивним, так і таким, що викликає труднощі, необхідні для формування необхідних якостей.

І середовищем, яке допомагає студенти зрозуміти та побудувати свою ідентичність, стає саме освіта.

Отже, незважаючи на всі сучасні виклики, освіта відіграє важливу роль у допомозі студентам подолати труднощі та зберегти свою ідентичність. Освітні організації, урядові та неурядові організації забезпечують студенту безпечний простір для навчання, доступ до будь-яких освітніх послуг, надання психологічної підтримки, створення освітніх програм, які враховують особливості ситуації під час війни. Підтримка студентів у їхньому навчальному процесі може сприяти збереженню ідентичності та допомогти їм особистісно зростати, незважаючи на усі складні обставини.

Список використаних джерел:

1. Шиліна, Н.Є. (2021). Проблема дистанційного навчання у вищих навчальних закладах в умовах карантину. Науковий вісник

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Випуск 3 (136). Одеса, 120-127 DOI: 10.24195/2617-6688-2021-3-16

2. Шиліна, Н.Є. (2023). Проблема емоційного стану біженців та переселенців за умов військового конфлікту в Україні на прикладі студентів 5 курсу / Вчені записки таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія, Том 34 (73)., № 2, 30-36 DOI: 10.32782/2709-3093/2023.2/06

3. Mike, O'Sullivan (2018). Education in Conflict Zones: An Unmet Need. Retrieved from <https://www.voanews.com/a/california-charity-educating-youngsters/4360578.html>

4. Hoenig, Tillman (2018). The Effect of Conflict on Education: Evidence from Sierra Leone. Retrieved from <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/85064>